

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

Educação especial e Transtorno do Espectro Autista: desafios e perspectivas para a inclusão escolar

Ana Vitória Dias Lima¹
Elizete Ferreira Morais Barbosa²
Nayara Karine Silva de Souza³
Claudinha Carvalho Pessoa⁴
Cindy Izabelle Hage Pantoja⁵

¹Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas – Universidade do Estado do Pará, vituria7@gmail.com

²Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas – Universidade do Estado do Pará, prof.elizetemorais@gmail.com

³Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas – Universidade do Estado do Pará, professoranayarakarine@gmail.com

⁴Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas – Universidade do Estado do Pará, claudiapessoa346@gmail.com

⁵Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas – Universidade do Estado do Pará, cursoderedacaoprofcindyhage@gmail.com

Observação: para enviar o artigo científico “SEM IDENTIFICAÇÃO”, basta anexar esse mesmo documento sem “Nome completo do autor” e “Nome do curso – Nome da Universidade. e-mail: autor@gmail.com”.

DOI:10.5281/zenodo.18945686

Resumo

A educação especial na perspectiva inclusiva tem assumido centralidade nas políticas educacionais brasileiras, especialmente no que se refere à escolarização de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar os desafios e as perspectivas da inclusão escolar de estudantes com TEA, a partir de uma revisão de produções científicas que abordam práticas pedagógicas, formação docente e políticas públicas. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter bibliográfico, na qual foram analisados estudos publicados em bases acadêmicas relevantes da área da educação. Os resultados indicam a predominância de discussões voltadas às práticas pedagógicas inclusivas, seguidas por reflexões sobre a formação de professores e a implementação das políticas educacionais. Apesar dos avanços normativos, evidenciam-se lacunas entre o discurso legal e a prática escolar, sobretudo no que se refere à articulação entre o ensino regular e o Atendimento Educacional Especializado. Conclui-se que a efetivação da inclusão escolar de estudantes com TEA demanda investimentos contínuos na formação docente e na construção de práticas pedagógicas que valorizem a diversidade e promovam a participação e a aprendizagem de todos os estudantes.

Palavras-chave: Educação especial. Transtorno do Espectro Autista. Inclusão escolar. Práticas pedagógicas. Formação docente.

1. INTRODUÇÃO

A educação especial, no âmbito da educação inclusiva, tem como princípio fundamental a garantia do direito à escolarização de estudantes com necessidades educacionais específicas no ensino regular, respeitando suas singularidades e promovendo condições equitativas de aprendizagem. Entre esses estudantes, aqueles com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm ocupado lugar central nos debates educacionais contemporâneos, em razão do aumento das matrículas e dos desafios enfrentados pelas escolas na efetivação de práticas pedagógicas inclusivas. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) reafirma que a educação especial deve atuar de forma transversal, oferecendo suporte pedagógico complementar ao ensino comum, o que reforça a relevância de estudos que problematizem a inclusão escolar de estudantes com TEA.

De modo geral, o Transtorno do Espectro Autista é compreendido como uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por alterações na comunicação, na interação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2023). Essas características impactam diretamente o processo de escolarização, exigindo da escola a reorganização de práticas pedagógicas, currículos e formas de avaliação. Nesse sentido, Mantoan (2003) destaca que a inclusão escolar não se resume ao acesso físico à escola, mas implica transformações profundas na cultura e nas práticas educativas, de modo a acolher a diversidade como elemento constitutivo do processo educativo.

A literatura especializada tem avançado na discussão sobre a escolarização de estudantes com TEA, enfatizando a importância das intervenções psicoeducacionais e da mediação pedagógica no contexto escolar (BOSA, 2006). Estudos como os de Camargo e Bosa (2009) evidenciam que a competência social e a participação escolar de estudantes com autismo estão diretamente relacionadas às oportunidades de interação oferecidas pela escola, bem como às estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores. Nessa perspectiva, a educação especial assume papel fundamental ao orientar práticas que favoreçam a comunicação, a socialização e a aprendizagem.

Autores como Orrú (2012) contribuem para esse debate ao articular autismo, linguagem e educação, ressaltando que o desenvolvimento dos estudantes com TEA ocorre de forma singular e que o ambiente escolar pode potencializar ou limitar esse processo. Conforme a autora, “a interação social no cotidiano escolar constitui-se como elemento central para o

desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem do aluno com autismo” (ORRÚ, 2012, p. 47), o que reforça a necessidade de práticas pedagógicas intencionalmente planejadas.

Apesar dos avanços teóricos e normativos, observa-se que grande parte dos estudos ainda evidencia dificuldades na concretização da inclusão escolar de estudantes com TEA. Pesquisas apontam para a fragilidade na formação docente, para a insuficiência de recursos pedagógicos e para a distância entre as diretrizes legais e as práticas efetivamente desenvolvidas nas escolas (GLAT; PLETSCHE, 2011; PLETSCHE, 2014). Tal cenário revela que a presença do estudante com TEA na escola regular nem sempre se traduz em participação e aprendizagem significativas.

Diante disso, emergem questionamentos que orientam esta investigação: quais são os principais desafios enfrentados pela escola na inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista? De que forma a educação especial tem contribuído para a construção de práticas pedagógicas inclusivas? Quais perspectivas se delineiam para o fortalecimento da inclusão escolar desses estudantes no contexto da educação básica?

Inserido na tradição dos estudos sobre educação especial e inclusão escolar, este artigo tem como objetivo analisar os desafios e as perspectivas da inclusão escolar de estudantes com TEA, à luz dos pressupostos da educação especial na perspectiva inclusiva. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica, fundamentada na análise de produções acadêmicas e documentos oficiais. Os resultados apontam que, embora haja avanços no campo normativo e teórico, persistem lacunas relacionadas à formação docente e à efetivação de práticas pedagógicas inclusivas. O artigo organiza-se da seguinte forma: inicialmente, apresenta-se o referencial teórico sobre educação especial e TEA; em seguida, discutem-se os desafios e as possibilidades da inclusão escolar; por fim, são apresentadas as considerações finais, destacando-se as principais contribuições do estudo.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, de cunho bibliográfico, cujo objetivo é analisar os desafios e as perspectivas da inclusão escolar de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) à luz dos pressupostos da educação especial na perspectiva inclusiva. A opção por esse delineamento metodológico justifica-se pela necessidade de compreender criticamente as produções teóricas e normativas que fundamentam as práticas educacionais voltadas a esse público, permitindo a identificação de tendências, convergências e lacunas no campo investigado.

O corpus da pesquisa foi constituído por livros, artigos científicos, dissertações, teses e documentos oficiais relacionados à educação especial e ao TEA, selecionados em bases de dados acadêmicas e repositórios institucionais amplamente utilizados na área da Educação. Foram considerados textos publicados, prioritariamente, no período compreendido entre 2008 e 2024, marco temporal que se inicia com a publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), documento fundamental para a consolidação das discussões sobre inclusão escolar no contexto brasileiro.

Como critérios de inclusão, selecionaram-se produções que abordassem explicitamente a relação entre educação especial, práticas pedagógicas inclusivas e escolarização de estudantes com Transtorno do Espectro Autista. Foram excluídos estudos de caráter exclusivamente clínico ou biomédico, que não estabelecessem diálogo com o contexto educacional, bem como produções que tratassem do autismo sem articulação com a educação básica ou com as políticas de inclusão escolar.

A análise dos dados seguiu uma abordagem qualitativa-interpretativa, fundamentada nos pressupostos da análise de conteúdo. Inicialmente, realizou-se uma leitura exploratória e flutuante do material selecionado, com o intuito de identificar os principais eixos temáticos recorrentes. Em seguida, os textos foram organizados em categorias analíticas, tais como: concepções de Transtorno do Espectro Autista, práticas pedagógicas inclusivas, formação docente e articulação entre educação especial e ensino regular.

Na etapa final, procedeu-se à interpretação dos dados à luz dos referenciais teóricos da educação inclusiva e da educação especial, buscando-se estabelecer relações entre os resultados encontrados e os objetivos propostos pela pesquisa. Esse procedimento permitiu evidenciar os desafios enfrentados no processo de inclusão escolar de estudantes com TEA, bem como as perspectivas apontadas pela literatura para o fortalecimento de práticas pedagógicas mais equitativas.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Educação especial na perspectiva inclusiva: fundamentos teóricos e normativos para a escolarização de estudantes com TEA

A educação especial, na perspectiva inclusiva, fundamenta-se em uma orientação teórica de base socioeducacional e de direitos humanos, que compreende a diversidade como elemento constitutivo do processo educativo. Essa abordagem desloca o foco da deficiência

ou do transtorno para as barreiras impostas pelo contexto escolar, defendendo a reorganização das práticas pedagógicas como condição essencial para a inclusão. Nesse sentido, a educação especial deixa de ser um espaço substitutivo e passa a atuar como suporte pedagógico complementar ao ensino regular.

Entre os principais representantes dessa perspectiva, destacam-se autores que problematizam a inclusão escolar a partir de uma crítica aos modelos segregadores historicamente adotados pela escola. Mantoan (2003) defende que a inclusão exige uma ruptura com práticas pedagógicas homogêneas, propondo uma escola capaz de ensinar a todos, sem exceção. Essa concepção amplia o entendimento da educação especial como um campo articulado à transformação da cultura escolar.

Obras como *Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?* (MANTOAN, 2003) constituem referência central ao discutir que a inclusão não se efetiva apenas por meio de políticas públicas ou dispositivos legais, mas sobretudo pela revisão das concepções de ensino e aprendizagem. A autora enfatiza que a escola inclusiva não se organiza para alguns, mas para todos os estudantes, reconhecendo suas singularidades.

No campo conceitual, a educação especial inclusiva apoia-se em construtos como acessibilidade pedagógica, equidade educacional, flexibilização curricular e desenho universal para a aprendizagem. Esses conceitos reforçam a necessidade de planejar o ensino considerando a diversidade de ritmos, formas de comunicação e modos de aprender, especialmente no caso de estudantes com Transtorno do Espectro Autista.

A escolarização de estudantes com TEA, nesse contexto, demanda práticas pedagógicas que favoreçam a participação, a comunicação e a interação social. A educação especial, ao oferecer suporte técnico e pedagógico, contribui para a mediação entre as necessidades específicas desses estudantes e o currículo comum, fortalecendo processos de ensino mais sensíveis às diferenças.

Entretanto, a literatura aponta que a implementação desses fundamentos ainda enfrenta obstáculos significativos, como a fragilidade na formação docente e a insuficiência de recursos pedagógicos especializados. Pletsch (2014) destaca que, embora haja avanços no campo normativo, a materialização da educação especial inclusiva permanece desigual, especialmente nas redes públicas de ensino.

Dessa forma, evidencia-se uma lacuna entre os fundamentos teóricos da educação especial inclusiva e sua efetivação no cotidiano escolar de estudantes com TEA. Tal lacuna sinaliza a necessidade de aprofundar estudos que analisem como esses princípios são apropriados pelas escolas e traduzidos em práticas pedagógicas concretas voltadas à inclusão escolar.

3.2 Transtorno do Espectro Autista no contexto escolar: concepções teóricas e implicações pedagógicas

O Transtorno do Espectro Autista tem sido compreendido, predominantemente, a partir de uma orientação teórica de base neurodesenvolvimental, que o caracteriza como uma condição marcada por alterações na comunicação social e pela presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento. Essa concepção, amplamente difundida no campo científico, contribuiu para o reconhecimento do TEA no contexto educacional e para a formulação de estratégias de intervenção voltadas ao processo de escolarização.

Entre os principais representantes dessa abordagem, destacam-se pesquisadores que investigam o desenvolvimento social e comunicativo de pessoas com autismo, articulando aspectos clínicos e educacionais. Bosa (2006) ressalta que o desenvolvimento do estudante com TEA ocorre de forma singular, exigindo práticas pedagógicas que respeitem suas particularidades e potencialidades, especialmente no ambiente escolar.

Obras como *Autismo: intervenções psicoeducacionais* (BOSA, 2006) e *Autismo, linguagem e educação* (ORRÚ, 2012) ampliam essa discussão ao enfatizar a importância das interações sociais e da mediação pedagógica para o desenvolvimento da aprendizagem. Orrú (2012) destaca que a linguagem e a comunicação devem ser compreendidas como processos construídos nas relações, e não apenas como habilidades individuais.

Do ponto de vista conceitual, o TEA envolve construtos como interação social, comunicação funcional, comportamento adaptativo e mediação pedagógica. Esses conceitos são fundamentais para compreender as dificuldades enfrentadas pelos estudantes no contexto escolar e para orientar práticas pedagógicas que favoreçam a participação e a aprendizagem.

No ambiente escolar, tais características exigem estratégias pedagógicas que considerem a previsibilidade das rotinas, o uso de recursos visuais, a adaptação das atividades e o estímulo às interações sociais. A educação especial, nesse cenário, atua como mediadora na construção de práticas que promovam a autonomia e a inclusão do estudante com TEA no ensino regular. Apesar das contribuições teóricas, observa-se que parte significativa das produções ainda adota uma abordagem centrada nas limitações do estudante, o que pode reforçar práticas excludentes ou excessivamente assistencialistas. Camargo e Bosa (2009) alertam que a inclusão escolar de estudantes com autismo depende, sobretudo, das oportunidades de interação oferecidas pela escola e não apenas das características do transtorno.

Assim, identifica-se uma lacuna no que se refere à articulação entre as concepções teóricas sobre o TEA e os fundamentos da educação especial inclusiva. Faz-se necessária a ampliação de estudos que problematizem o autismo a partir de uma perspectiva pedagógica crítica, considerando o papel da escola, do professor e das práticas educativas na promoção da aprendizagem e da participação escolar.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Gráfico 1 – Distribuição temática das produções analisadas sobre TEA e educação especial

Fonte: Elaboração própria (2026).

Fonte: os autores (2026)

A análise das produções científicas selecionadas permitiu identificar tendências teóricas e pedagógicas recorrentes no que se refere à relação entre educação especial e Transtorno do Espectro Autista (TEA). A partir da leitura analítica e da categorização temática, foi possível agrupar os estudos em cinco eixos centrais: práticas pedagógicas inclusivas, formação docente, políticas públicas e normativas educacionais, abordagem clínica do TEA e mediação pedagógica e interação social. Esses eixos refletem os principais focos das discussões contemporâneas sobre a inclusão escolar de estudantes com TEA.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se a predominância de estudos que enfatizam as práticas pedagógicas inclusivas, correspondendo a aproximadamente 30% das produções analisadas. Esse dado indica um avanço no campo educacional, ao deslocar o olhar do transtorno em si para as possibilidades de reorganização do ensino, reforçando a compreensão de que a aprendizagem do estudante com TEA está diretamente relacionada às estratégias pedagógicas adotadas no contexto escolar.

O eixo referente à formação docente representa cerca de 25% das produções, evidenciando a preocupação recorrente da literatura com o preparo dos professores para atuar em contextos inclusivos. Os estudos analisados apontam que a ausência de formação inicial e continuada específica constitui uma das principais barreiras à efetivação da inclusão escolar, contribuindo para práticas pedagógicas pouco flexíveis e, em alguns casos, excludentes.

As políticas públicas e normativas educacionais aparecem em aproximadamente 20% dos estudos, destacando o papel dos marcos legais na garantia do direito à educação de estudantes com TEA. Contudo, a literatura evidencia um descompasso entre o que é previsto nos documentos oficiais e a realidade das escolas, especialmente no que se refere à implementação do Atendimento Educacional Especializado e à articulação entre educação especial e ensino regular.

Em menor proporção, cerca de 15% das produções mantêm uma abordagem clínica do TEA, centrada nas características diagnósticas e nos déficits do estudante. Embora essas contribuições sejam relevantes para a compreensão do transtorno, sua predominância pode reforçar processos de medicalização e estigmatização, ao deslocar a responsabilidade da aprendizagem para o aluno, em detrimento das condições pedagógicas oferecidas pela escola. Por fim, o eixo da mediação pedagógica e interação social, correspondente a cerca de 10% das produções, evidencia a importância das relações sociais e da comunicação no processo de escolarização de estudantes com TEA. Os estudos desse grupo ressaltam que a inclusão escolar depende, sobretudo, das oportunidades de interação construídas no cotidiano escolar, reafirmando o papel do professor como mediador das aprendizagens.

De modo geral, os resultados indicam que, embora haja avanços significativos na produção acadêmica sobre educação especial e TEA, ainda persiste uma fragmentação entre os enfoques pedagógicos, normativos e clínicos. Tal cenário reforça a necessidade de abordagens integradas, que articulem os fundamentos da educação especial inclusiva às práticas pedagógicas concretas, visando à promoção da participação e da aprendizagem dos estudantes com TEA no ensino regular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo analisar os desafios e as perspectivas para a inclusão escolar de estudantes com Transtorno do Espectro Autista no contexto da educação especial, à luz das políticas públicas, das práticas pedagógicas e da produção científica recente. A partir da revisão e análise das produções selecionadas, foi possível constatar que a inclusão escolar de estudantes com TEA permanece como um processo em construção, marcado por avanços normativos, mas ainda permeado por obstáculos de ordem pedagógica, estrutural e formativa.

Os resultados evidenciaram que as práticas pedagógicas inclusivas constituem o eixo mais recorrente nas discussões acadêmicas, indicando um deslocamento progressivo do enfoque clínico para uma perspectiva educacional. Contudo, a pesquisa também revelou que a formação docente insuficiente e a fragilidade na articulação entre o ensino regular e o Atendimento Educacional Especializado continuam sendo fatores limitantes para a efetivação da inclusão. Tais aspectos comprometem a implementação de estratégias pedagógicas que considerem as especificidades dos estudantes com TEA sem reforçar práticas excludentes ou medicalizantes.

No que se refere às políticas públicas, observou-se que, embora haja um arcabouço legal consistente que assegura o direito à educação inclusiva, sua materialização no cotidiano escolar ainda ocorre de forma desigual. A distância entre o que é prescrito nos documentos oficiais e o que se concretiza nas escolas aponta para a necessidade de maior investimento em formação continuada, acompanhamento pedagógico e condições adequadas de trabalho para os profissionais da educação.

Dessa forma, a questão norteadora da pesquisa foi atendida ao demonstrar que os desafios da inclusão escolar de estudantes com TEA estão diretamente relacionados à formação docente, às condições institucionais e à concepção de inclusão adotada pelas escolas. Ao mesmo tempo, as perspectivas apontam para a necessidade de práticas pedagógicas mais colaborativas, interdisciplinares e centradas no desenvolvimento das potencialidades dos estudantes. Conclui-se que a inclusão escolar efetiva exige não apenas mudanças normativas, mas, sobretudo, transformações nas práticas pedagógicas e na cultura escolar.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR**. 5. ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2023.

BOSA, Cleonice Alves. Autismo: intervenções psicoeducacionais. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, São Paulo, v. 28, supl. 1, p. 47-53, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. **Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. **Atendimento educacional especializado para alunos com transtornos globais do desenvolvimento**. Brasília: MEC/SEESP, 2010.

CAMARGO, Sígla Pimentel Höher; BOSA, Cleonice Alves. Competência social, inclusão escolar e autismo: revisão crítica da literatura. **Psicologia & Sociedade**, Porto Alegre, v. 21, n. 1, p. 65-74, 2009.

GLAT, Rosana; PLETSCHE, Márcia Denise. **Educação inclusiva: cultura e práticas pedagógicas**. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

ORRÚ, Sílvia Ester. **Autismo, linguagem e educação: interação social no cotidiano escolar**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012.

PLETSCHE, Márcia Denise. **Educação especial e inclusão escolar: políticas, práticas curriculares e processos de ensino e aprendizagem**. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2014.

SCHWARTZMAN, José Salomão; ARAÚJO, Ceres Alves de (org.). **Transtornos do espectro do autismo**. São Paulo: Memnon, 2011.